

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА КАК СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Абдуллажонова Шахноза Акбаровна

старший преподаватель кафедры

“Межфакультетское педагогики и психологии” КГПИ

shahnozaxonabdullajonova248@ gmail.com

Абдурасулова Барчиной Кахрамонжон кизи

Усмонова Зиедахон Низомжон кизи

Студентки 2-курса факультета

Русского языка и литературы

Аннотация: В статье рассматривается педагогическая техника как комплекс умений, позволяющих преподавателю видеть, слышать и чувствовать своих воспитанников, каждый педагог должен овладеть педагогической техникой, знать её компоненты, обеспечивающие успешность его деятельности. Также в статье речь пойдет о таких компонентах педагогической техники: культура речи, умение одеваться, умение владеть жестами и мимикой, умение владеть своим телом.

Ключевые слова: педагогическая техника, компоненты педагогической техники, культура речи, дикция, жест, мимика.

Annotation: the article considers pedagogical technique as a set of skills that allow the teacher to see, hear and feel his pupils, each teacher must master the pedagogical technique, know its components that ensure the success of his work. Also in the article we will talk about such components of pedagogical technology: the culture of speech, the ability to dress, the ability to master gestures and facial expressions, the ability to control your body.

Key words: pedagogical technique, components of pedagogical technique, culture of speech, diction, gesture, facial expressions.

"Воспитатель должен уметь организовывать, ходить, шутить, быть весёлым, сердитым... себя так вести, чтобы каждое движение его воспитывало".

А.С. Макаренко.

Профессия воспитатель - это не только профессия, это призвание. А что необходимо иметь, чтобы стать воспитателем? В первую очередь, он должен быть мудрым, всё знающим наставником и артистом одновременно.

Педагогическая техника - составная часть педагогического мастерства. Важнейшей частью педагогического мастерства являются профессиональные знания и умения. Важнейшие компоненты основ педагогического мастерства- профессиональные знания воспитателя, его профессионально - гуманистическая направленность, педагогические способности и педагогическая техника. Термин " педагогическая техника " ввёл А. С. Макаренко. Он рассматривал её как стержень воспитания.

Педагогическое мастерство обуславливается тремя взаимосвязанными частями: педагогической теорией, педагогической техникой и методом работы над материалом темы урока, его организацией и проведением.

Но если теорию достаточно изучить, то педагогической техникой и мастерством нужно овладеть, т.е. нужно выработать определенные педагогические навыки. Это достигается длительной и систематической тренировкой, когда педагогическая техника доводится до степени подсознательной, рефлексивной деятельности. Задача педагогического учебного заведения – не только приучить студента к повседневной работе над собой, но и воспитать в нем потребность к совершенствованию мастерства в течение всей педагогической работы. Учебно-воспитательный

процесс в школе – явление сложное, многогранное, динамичное. О том, что педагогическое действие сродни искусству, известно давно. Известно также, что искусство рождается от слияния таланта и мастерства. Профессиональное мастерство достигается путем постоянной работы талантливому учителю над собой. Учитель – творец. Творчество его выражается в потоке живой человеческой речи и живых человеческих движениях, в непосредственном эмоциональном воздействии на учеников. Именно в этом секрет необыкновенного влияния лучших учителей на своих учеников.

Педагогическая техника способствует гармоничному единству внутреннего содержания деятельности учителя и внешнего его выражения. Мастерство педагога - в синтезе духовной культуры и педагогически целесообразной внешней выразительности.

Таким образом, техника – совокупность приемов. Ее средства – речь и невербальные средства общения.

Педагогический процесс требует своеобразной «магии» педагогического воздействия. Чтобы ее создать, надо в совершенстве владеть техникой межличностного общения. Тот, кто хочет проникнуть в тайны владения самим собой.

Ю. П. Азаров утверждал, что, во- первых, развитая педагогическая техника помогает преподавателю глубже и ярче выразить себя в педагогической деятельности, раскрыть во взаимодействии с учащимися все лучшее, профессионально значимое в его личности. Во- вторых, педагогическая техника оказывает развивающее воздействие и на качества личности. Особенность педагогических техник состоит в том, что все они носят выраженный индивидуально- личностный характер, т.е. формируются на основе индивидуальных психофизиологических особенностей учителя. В- третьих, в процессе овладения педагогической техникой наиболее полно

раскрываются нравственные и эстетические позиции педагога. Педагогическая техника состоит из двух составляющих- внутренней и внешней.

Внутренняя техника- психологический настрой педагога на предстоящую деятельность с помощью разума, воли и чувств.

Внешняя техника- проявление внутренних переживаний педагога в его мимика, голосе, языке и движениях.

Говоря о внутренней технике, прежде всего, мы имеем в виду, умение педагога выработать у себя качества, которые дают ему возможность без лишнего напряжения осуществлять свою профессиональную деятельность. К таким качествам относятся:

- педагогический оптимизм;
- уверенность в себе как педагоге;
- умение владеть собой;
- наличие волевых качеств(самообладания, целенаправленности и т.п.)

Элементами внешней техники педагога являются вербальные(языковые, речевые) и невербальные средства.

Существует широкая палитра способов невербальной коммуникации. Среди них не маловажное значение имеют: внешний вид учителя, так как он должен вызывать позитивное отношение студента к преподавателю; пантомимика, т.е. выразительные движения всего тела или отдельных его частей; манера правильно стоять перед учениками; умение соблюдать дистанцию общения; мимика и визуальный контакт. Составной частью мастерства педагога является его речь. Значительный вклад в развитие как педагогического мастерства, так и непосредственно педагогической техники, внесли ученые- педагоги Ю.П. Азаров, В. А. Мудрик, М. М. Яковлев и др.

Что же составляет суть педагогической техники, какие компоненты входят в её состав? Впервые компоненты педагогической техники

осуществил А. С. Макаренко. Обобщая его опыт и опыт других педагогов, В. Н. Гринева выделяет такие компоненты педагогической техники:

1. Умение одеваться, следить за своей внешностью.
2. Культура речи: направленность, логическая грамотность, темп и ритм, интонация, дикция, дыхание.
3. Умение владеть своим телом.
4. Умение владеть жестами и мимикой.
5. Умения психотехники: понимание своего психического состояния, умение управлять им, умение выбирать темп и ритм в работе.
6. Умение педагогического общения.

Культура речи - это речевое мастерство, умение выбрать стилистически уместный вариант, выразительно и доходчиво изложить мысль. Педагог должен правильно произносить слова, ставить ударение правильно и т.д. Речь - могучее средство формирования личности. Качество речи снижает тавтология- повторение одного и того же разными словами: " бегать бегом ", " играть в игру " и т.п.

Большое значение для устной речи имеет интонация, которая бывает двух видов: логическая и эмоционально- экспрессивная. Цель первой - подчеркнуть смысл отдельных слов, выражений, второй - помочь учителю передать свои чувства, отношение к сказанному.

Особенно хотелось бы подчеркнуть вред " слов - паразитов " (ну, вот, так сказать, как говорится, и и т.п.), засоряющих речь. Всё это усложняет восприятие информации.

Дикция - это отчетливость и правильность произнесения отдельных звуков, которые обеспечиваются правильной работой органов речи. Артикуляционный аппарат должен работать активно, без лишнего напряжения. Все звуки и их сочетания нужно произносить чётко, легко и свободно в любом темпе.

Жест - это движение рук, сопровождающее речь педагога, усиливающее её выразительность, а иногда и заменяющее её. В жестах проявляется психическое состояние человека. При использовании жестов, нужно помнить, чтобы они были естественными, уместными, сдержанными, т.е. соответствовали конкретной педагогической ситуации. Выделяют три группы жестов: механические, описательные и психологические. Следует помнить, что чрезмерная жестикуляция отвлекает от главного и может быть смешной.

Мимика - это средство передачи своих чувств, эмоций, отношения к чему-либо при помощи мышц лица. Чтобы мимика не стала кривлянием, она должна соответствовать психическому состоянию воспитателя. Какие же чувства педагог может передать при помощи мимики? Это огорчение, гнев, радость, смущение, удивление и т.д. В отличие от жестов, которые могут быть традиционными в определённой ситуации, мимика сугубо индивидуальна и зависит, прежде всего, от индивидуальных особенностей педагога.

К методу формирования педагогической техники относят:

1. Систему тренировочных упражнений по формированию определённых умений и навыков;
2. Систему определённых правил и требований к будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, каждый педагог должен овладеть педагогической техникой, знать её компоненты, обеспечивающие успешность его деятельности.

Разносторонне развитый педагог вызывает восхищение и гордость воспитанников. Они хотят подражать ему, стремятся большему научиться. Педагог должен владеть арсеналом средств, при помощи которых он доносит свой опыт, свои видения. Воспитатель не только организует работу детского

коллектива в целом, но и формирует личные взаимоотношения детей между собой, в общении с взрослыми, и вообще с окружающим человека миром.

И в заключение приведём слова А. С. Макаренко " Мастерство воспитателя не является каким- то особым искусством... но это специальность, которой надо учить, как надо учить врача его мастерству, как надо учить музыканта".

Список литературы:

1. Занина, Л.В. Основы педагогического мастерства / Л. В. Занина, Н. П. Меньшинства. - Ростов н/Д: Феникс, 2002.
2. Akbarovna, Abdullazhonova Shakhnoza. "PEDAGOGICAL CREATIVITY." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 936-941.
3. Sh, Abdullajonova. "PROBLEMS OF UPDATING THE MECHANISMS OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN THE FUNDAMENTAL REFORM OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).
4. Akbarovna, Abdullazhonova Shakhnoza. "PEDAGOGICAL ACTIVITY AND ITS FEATURES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 942-945.
5. Akbarovna, Abdullajonova Shaxnoza. "Rus Tilini O'qitishda Yangi Pedagogik Texnologiyalardan Foydalanishning Ahamiyati." Academic Integrity and Lifelong Learning (2023): 61-63.
6. Akbarovna, Abdullajonova Shakhnoza. "Education Of Harmoniously Developed Generation In The Pedagogical Views Of Eastern Thinkers." JournalNX 7.03 (2021): 9-11.

7. Abdullazhonova Shakhnoza Akbarovna CULTURE AND
PSYCHOLOGY OF COMMUNICATION IN PEDAGOGICAL
ACTIVITY

GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH
JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E): 2347-6915 Vol. 11, Issue 06, June (2023) 288-
291

8. Abdullazhonova Shakhnoza Akbarovna "CONCEPT OF
BUSINESS ETHICS AND BUSINESS COMMUNICATION" JMEA
Journal of Modern Educational Achievements 2023, Volume 8 118-121

8.Абдуллажонова Шахноза Акбаровна КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ
ПЕДАГОГОМ И РОДИТЕЛЯМИ INTERNATIONAL CONFERENCE ON
TEACHING, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES” 2023/2
(535-540)

9.Абдуллажонова Шахноза Акбаровна Назарова Малика Азиз кизи
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM Vol. 1.
Issue 9 (101-110)

9.